

QUALIDADE DO EFLUENTE DE UMA ETE HOSPITALAR E SEUS IMPACTOS POTENCIAIS NO RIO PARNAÍBA: DESAFIOS PARA O SANEAMENTO RURAL

CALIDAD DEL EFLUENTE DE UNA ETAR HOSPITALARIA Y SUS IMPACTOS POTENCIALES EN EL RÍO PARNAÍBA: DESAFÍOS PARA EL SANEAMIENTO RURAL

QUALITY OF EFFLUENT FROM A HOSPITAL WWTP AND ITS POTENTIAL IMPACTS ON THE PARNAÍBA RIVER: CHALLENGES FOR RURAL SANITATION

Robson Viera da Cunha¹, Ana Lethyca de Carvalho Silva², Habgail Santos Vieira³, Elayne Andrade Nazário⁴

¹Professor; Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Teresina-PI, Brasil, robsonvcunha@ifpi.edu.br, 0000-0002-5961-0589;

²Estudante, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Floriano-PI, Brasil, lethyciacarvalho25@gmail.com, 0009-0009-2922-460X;

³Estudante, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Floriano-PI, Brasil, caflo.2024114iedf0021@aluno.ifpi.edu.br, 0009-0009-9870-1633;

⁴Professora; Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Floriano-PI, Brasil, elayne.nazario@ifpi.edu.br, 0000-0002-9222-5391.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

O presente estudo avaliou a qualidade do efluente tratado de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) hospitalar localizada em Floriano, Piauí, com o objetivo de verificar sua adequação para lançamento no Rio Parnaíba, recurso hídrico essencial para comunidades rurais e ribeirinhas que utilizam suas águas para consumo doméstico, pesca artesanal, irrigação de pequenas lavouras e atividades de subsistência. A forte dependência dessas populações do rio torna-as vulneráveis aos impactos da poluição hídrica resultante do lançamento inadequado de efluentes, comprometendo a saúde pública e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. Foram coletadas amostras do efluente tratado diretamente no ponto de saída da ETE e analisadas em um laboratório de referência situado em Teresina, Piauí, preservando a confidencialidade das instituições envolvidas. As análises seguiram normas nacionais, incluindo a Resolução CONAMA nº 357/2005, a Resolução CONAMA nº 430/2011 e a Portaria GM/MS nº 888/2021, contemplando parâmetros físico-químicos e microbiológicos essenciais para avaliar a segurança do lançamento do efluente no rio. Os parâmetros analisados compreenderam pH, turbidez, sólidos dissolvidos totais, dureza, cloro residual livre, condutividade elétrica, ferro, manganês, sulfato, cloreto, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, coliformes totais e *Escherichia coli* (*E. coli*). Os resultados indicaram que alguns parâmetros, como pH, compostos nitrogenados, ferro e cloreto, estavam em conformidade com os limites legais, evidenciando eficiência parcial do sistema de tratamento; contudo, foram observadas

não conformidades em turbidez, sólidos dissolvidos totais, dureza, manganês e sulfato, além da ausência de cloro residual livre associada à presença de coliformes totais e *E. coli*, evidenciando falhas na etapa de desinfecção e na remoção de partículas, o que compromete a qualidade do efluente e representa riscos à biodiversidade aquática e à saúde das comunidades que utilizam as águas do Rio Parnaíba. Recomenda-se otimizar o processo de desinfecção por meio de ajustes na dosagem e no tempo de contato do cloro, bem como considerar a adoção de tecnologias complementares, como radiação ultravioleta (UV) ou ozonização, que podem aumentar a eficácia na eliminação de microrganismos patogênicos, além de promover melhorias nas etapas de clarificação e filtração, visando reduzir turbidez, sólidos dissolvidos e minerais em excesso. O estudo evidencia a importância do monitoramento contínuo e sistemático do efluente tratado, com análises laboratoriais regulares que possibilitem intervenções preventivas e corretivas, garantindo maior eficiência na operação da ETE, minimizando riscos ambientais e de saúde pública e reforçando a necessidade de políticas públicas e investimentos em saneamento rural que assegurem a preservação da qualidade da água do Rio Parnaíba, protejam os ecossistemas aquáticos e promovam a saúde e o bem-estar das comunidades rurais e ribeirinhas que dependem desse recurso hídrico.

Palavras-chave: Saneamento rural, Efluente hospitalar, Rio Parnaíba, Qualidade da água

RESÚMEN

El presente estudio evaluó la calidad del efluente tratado de una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) hospitalaria ubicada en Floriano, Piauí, con el objetivo de verificar su idoneidad para el vertido en el río Parnaíba, recurso hídrico esencial para las comunidades rurales y ribereñas que dependen de sus aguas para el consumo doméstico, la pesca artesanal, el riego de pequeñas parcelas y actividades de subsistencia. La fuerte dependencia de estas poblaciones del río las hace vulnerables a los impactos de la contaminación hídrica causada por el vertido inadecuado de efluentes, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Se recolectaron muestras del efluente tratado directamente en el punto de descarga de la ETAR y se analizaron en un laboratorio de referencia en Teresina, Piauí, manteniendo la confidencialidad de las instituciones involucradas. Los análisis se realizaron conforme a las normas nacionales, incluyendo la Resolución CONAMA N° 357/2005, la Resolución CONAMA N° 430/2011 y la Ordenanza GM/MS N° 888/2021, abarcando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos esenciales para evaluar la seguridad del vertido de efluentes en el río. Los parámetros evaluados incluyeron pH, turbidez, sólidos disueltos totales, dureza, cloro residual libre, conductividad eléctrica, hierro, manganeso, sulfato, cloruro, nitrógeno amoniacal, nitrato, nitrito, coliformes totales y *Escherichia coli* (*E. coli*). Los resultados mostraron que algunos parámetros, como pH, compuestos nitrogenados, hierro y cloruro, cumplieron con los límites legales, indicando una eficiencia parcial del sistema de tratamiento; sin embargo, se observaron incumplimientos en la turbidez, los sólidos disueltos totales, la dureza, el manganeso y el sulfato, así como la ausencia de cloro residual libre combinada con la presencia de coliformes totales y *E. coli*, lo que evidencia deficiencias en la etapa de desinfección y en la remoción de partículas, comprometiendo la calidad del efluente y representando riesgos para la biodiversidad acuática y la salud de las poblaciones que utilizan las aguas del río Parnaíba. Se recomienda optimizar el proceso de desinfección mediante ajustes en la dosificación y el tiempo de contacto del cloro, así como considerar la adopción de tecnologías complementarias, como la radiación ultravioleta (UV) o la ozonización, que pueden aumentar la eficacia en la eliminación de microorganismos patógenos,

además de mejorar las etapas de clarificación y filtración para reducir la turbidez, los sólidos disueltos y los minerales en exceso. El estudio destaca la importancia del monitoreo continuo y sistemático del efluente tratado mediante análisis de laboratorio regulares que permitan intervenciones preventivas y correctivas, mejoren la eficiencia operativa de la ETAR, minimicen los riesgos ambientales y de salud pública, y refuercen la necesidad de políticas públicas e inversiones en saneamiento rural que garanticen la preservación de la calidad del agua del río Parnaíba, protejan los ecosistemas acuáticos y promuevan la salud y el bienestar de las comunidades rurales y ribereñas que dependen de este recurso hídrico vital.

Palabras clave: Saneamiento rural, Efluente hospitalario, Río Parnaíba, Calidad del agua

ABSTRACT

This study evaluated the quality of treated effluent from a hospital Wastewater Treatment Plant (WWTP) located in Floriano, Piauí, aiming to verify its suitability for discharge into the Parnaíba River, an essential water resource for rural and riverside communities that rely on it for domestic use, artisanal fishing, small-scale irrigation, and subsistence activities. The strong dependence of these populations on the river makes them vulnerable to the impacts of water pollution caused by the improper discharge of effluents, which compromises public health and the sustainability of aquatic ecosystems. Samples of the treated effluent were collected directly at the WWTP outlet and analyzed in a reference laboratory in Teresina, Piauí, maintaining the confidentiality of the institutions involved. The analyses followed national standards, including CONAMA Resolution No. 357/2005, CONAMA Resolution No. 430/2011, and GM/MS Ordinance No. 888/2021, encompassing key physicochemical and microbiological parameters to assess the safety of discharging the effluent into the river. The evaluated parameters included pH, turbidity, total dissolved solids, hardness, free residual chlorine, electrical conductivity, iron, manganese, sulfate, chloride, ammoniacal nitrogen, nitrate, nitrite, total coliforms, and *Escherichia coli* (*E. coli*). Results showed that some parameters, such as pH, nitrogen compounds, iron, and chloride, were in compliance with legal limits, indicating partial efficiency of the treatment system; however, non-compliance was observed for turbidity, total dissolved solids, hardness, manganese, and sulfate, in addition to the absence of free residual chlorine combined with the presence of total coliforms and *E. coli*, highlighting failures in the disinfection stage and in particle removal, which compromise effluent quality and pose risks to aquatic biodiversity and to the health of populations using the Parnaíba River's waters. It is recommended to optimize the disinfection process by adjusting chlorine dosage and contact time and to consider adopting complementary technologies such as ultraviolet (UV) radiation or ozonation to enhance the elimination of pathogenic microorganisms, as well as improving clarification and filtration stages to reduce turbidity, dissolved solids, and excess minerals. The study underscores the importance of continuous and systematic monitoring of treated effluent through regular laboratory analyses to enable preventive and corrective interventions, improve WWTP operational efficiency, minimize environmental and public health risks, and highlight the need for public policies and investments in rural sanitation to ensure the preservation of the Parnaíba River's water quality, protect aquatic ecosystems, and promote the health and well-being of rural and riverside communities that depend on this vital water resource.

Keywords: Rural sanitation, Hospital effluent, Parnaíba River, Water quality

INTRODUÇÃO

O saneamento básico é um elemento essencial para o desenvolvimento social e econômico e é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um direito humano fundamental. Apesar de avanços no Brasil nas últimas décadas, persistem desafios significativos na universalização do tratamento de esgoto, sobretudo em áreas rurais do Nordeste, onde a carência de infraestrutura contribui para a degradação dos corpos hídricos e para a disseminação de doenças de veiculação hídrica, afetando diretamente a saúde pública (Gomes e Ferreira 2021).

O Rio Parnaíba, principal curso d'água do Piauí, desempenha papel crucial do ponto de vista ecológico e socioeconômico, fornecendo água para consumo doméstico, pesca artesanal, irrigação agrícola e atividades industriais, além de sustentar a biodiversidade aquática. A dependência direta dessas populações ribeirinhas torna-as especialmente vulneráveis aos impactos da poluição hídrica, tornando imprescindível manter a qualidade deste corpo hídrico (Pereira, Lima e Sousa 2021).

O crescimento urbano e a ampliação dos serviços de saúde em Floriano - PI resultaram em maior produção de efluentes hospitalares, com características mais complexas do que o esgoto doméstico, contendo cargas orgânicas, resíduos de medicamentos, desinfetantes, metais e microrganismos patogênicos (Machado e Dantas 2020). O manejo inadequado desses efluentes compromete a qualidade da água do Rio Parnaíba, podendo provocar resistência bacteriana, eutrofização e riscos à saúde pública (Silva e Oliveira 2020).

As Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) hospitalares utilizam tecnologias como reatores anaeróbios (UASB), lodos ativados, biorreatores de membrana e processos físico-químicos. Contudo, a eficiência do tratamento depende da operação correta, manutenção preventiva e monitoramento contínuo, sendo comuns falhas como alta turbidez, acúmulo de sólidos dissolvidos e insuficiência na desinfecção (Souza e Almeida 2020).

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade do efluente tratado de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) hospitalar em Floriano, Piauí, e verificar sua adequação para o lançamento no Rio Parnaíba, considerando os riscos ambientais e à saúde pública.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) pertencente a um hospital de referência localizado na cidade de Floriano, Piauí, que possui sistema próprio de tratamento antes do lançamento do efluente no Rio Parnaíba. A escolha da unidade se deve à sua relevância regional e ao papel estratégico do Rio Parnaíba como recurso hídrico essencial para comunidades rurais e ribeirinhas, que utilizam suas águas para consumo humano, pesca artesanal, irrigação e uso doméstico.

Trata-se de uma ETE Compacta, no qual o sistema é composto por três níveis principais de tratamento:

- Tratamento preliminar, com gradeamento e caixa de gordura;
- Tratamento biológico, realizado em reator anaeróbio tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), responsável pela degradação da matéria orgânica;
- Tratamento final, com tanque de decantação e câmara de desinfecção por cloração, caracterizando uma configuração compacta de fluxo contínuo, com capacidade média de 5 m³/dia.

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2025, com duas amostras compostas de efluente tratado, coletadas em dias distintos, diretamente no ponto de saída final da ETE, antes do lançamento no Rio Parnaíba. Esse número atende ao mínimo previsto na ABNT NBR 9898:1987 e na Resolução CONAMA nº 430/2011, adequando-se a estudos de caracterização pontual de efluentes em sistemas de pequeno porte.

A coleta e o transporte seguiram os procedimentos técnicos de preservação e transporte de amostras hídricas definidos pela ABNT NBR 9898:1987, garantindo a integridade físico-química e microbiológica. Os frascos utilizados eram estéreis e devidamente identificados, acondicionados em caixas térmicas com gelo reciclável e mantidos sob refrigeração a (4 ± 2) °C até a chegada ao laboratório de referência localizado na cidade de Teresina, Piauí, que dispõe de infraestrutura adequada e segue protocolos de qualidade para ensaios ambientais.

As análises compreenderam parâmetros físico-químicos e microbiológicos reconhecidos como indicadores de poluição e de conformidade ambiental, de acordo com as normas vigentes. Os parâmetros físico-químicos avaliados incluíram:

- pH, medido em escala padrão para indicar a acidez ou alcalinidade da amostra;

- Turbidez (NTU), indicador da presença de partículas suspensas que afetam a claridade da água;
- Sólidos Dissolvidos Totais (STD) e Dureza Total (como CaCO_3), que avaliam a concentração de sais minerais;
- Cor aparente (unidades Hazen), relacionada a compostos dissolvidos;
- Cloro residual livre (mg/L), parâmetro essencial para a desinfecção do efluente;
- Condutividade elétrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$), indicativa da presença de íons dissolvidos;
- Ferro total e Manganês total, elementos metálicos com limites de concentração que previnem impactos tóxicos à fauna aquática;
- Sulfato e Cloreto, íons que podem afetar o sabor, a corrosividade da água e a saúde aquática;
- Nitrogênio amoniacal ($\text{NH}_3\text{-N}$), Nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$) e Nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$), indicadores da carga de nutrientes, cujas concentrações elevadas podem contribuir para processos de eutrofização.

Para a avaliação microbiológica, foram determinados:

- Coliformes totais (NMP/100 mL), indicador geral de contaminação de origem fecal;
- *Escherichia coli* (E. coli) (NMP/100 mL), reconhecido como indicador específico de contaminação fecal recente e de maior risco à saúde pública.

A interpretação dos resultados foi baseada nas normas estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que define os padrões de qualidade para corpos d'água superficiais e classifica o Rio Parnaíba como Classe 2, e pela Resolução CONAMA nº 430/2011, que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos. Também foi utilizada como referência a Portaria GM/MS nº 888/2021, que define limites para parâmetros de potabilidade da água, servindo como guia adicional para proteger as comunidades rurais e ribeirinhas que utilizam a água do rio. Os resultados obtidos para cada parâmetro foram comparados com os limites estabelecidos com tais normativas, o que permitiu avaliar a eficácia da ETE em reduzir contaminantes a níveis aceitáveis para o lançamento seguro no Rio Parnaíba.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Quadro 1 apresenta a comparação entre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do efluente tratado na ETE hospitalar de Floriano-PI e os limites estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. A análise desses resultados é essencial para avaliar a eficiência do tratamento e identificar eventuais não conformidades, uma vez que a qualidade do efluente hospitalar tratado está diretamente relacionada aos riscos ambientais e à saúde pública.

Quadro 1 – Comparação entre os parâmetros do efluente da ETE hospitalar de Floriano-PI e os limites legais para lançamento em corpos hídricos

Parâmetro	Limite legal*	Resultado do laudo	Conformidade
Ph	6,0 – 9,5	8,00	Conforme
Turbidez (NTU)	≤ 5,0 NTU	133,0 NTU	Não conforme
Sólidos dissolvidos totais (mg/L)	≤ 500 mg/L	684,0 mg/L	Não conforme
Dureza total (mg CaCO ₃ /L)	≤ 300 mg/L	Fora de escala (↑)	Não conforme
Cor aparente (mg/L)	≤ 15,0 mg/L	10 CU	Conforme
Cloro residual livre (mg/L)	0,2 – 5,0 mg/L	Fora de escala (abaixo)	Não conforme
Condutividade elétrica (µS/cm)	(sem limite, valor indicativo)	1.400,0 µS/cm	Informativo
Ferro total (mg/L)	≤ 0,3 mg/L	< 0,1 mg/L	Conforme
Manganês total (mg/L)	≤ 0,1 mg/L	Fora de escala (↑)	Não conforme
Sulfato (mg/L)	≤ 250 mg/L	Fora de escala (↑)	Não conforme
Cloreto (mg/L)	≤ 250 mg/L	142,0 mg/L	Conforme
Nitrogênio amoniacal (mg/L)	≤ 1,2 mg/L	< 0,05 mg/L	Conforme
Nitrato (mg/L)	≤ 10 mg/L	< 0,1 mg/L	Conforme
Nitrito (mg/L)	≤ 1,0 mg/L	0,36 mg/L	Conforme
Coliformes totais (NMP/100 mL)	Ausência em 100 mL	Presente	Não conforme
Escherichia coli (NMP/100 mL)	Ausência em 100 MI	Presente	Não conforme

* Fontes: Resolução CONAMA n° 430/2011; Resolução CONAMA n° 357/2005 (Classe 2); Portaria GM/MS n° 888/2021 (referência sanitária).

A análise do efluente tratado na ETE hospitalar de Floriano-PI evidencia que, embora alguns parâmetros estejam em conformidade com as normas vigentes, outros ultrapassaram os limites legais, demonstrando que o efluente, na condição avaliada, não está totalmente apto para o lançamento seguro no Rio Parnaíba

O pH (8,0) encontra-se dentro da faixa recomendada (6,0–9,5), indicando que a reação

ácido-básica da água não compromete diretamente a vida aquática nem a estabilidade química do rio. Da mesma forma, os níveis de nitrogênio amoniacal ($<0,05$ mg/L), nitrato ($<0,1$ mg/L) e nitrito (0,36 mg/L) foram satisfatórios, demonstrando que a ETE apresentou boa eficiência na remoção de compostos nitrogenados, o que reduz o risco de eutrofização do corpo receptor, em concordância com Souza e Almeida (2020) para ETEs de médio porte no Nordeste.

Por outro lado, parâmetros críticos como turbidez (133 NTU), STD (684 mg/L), dureza total, manganês total e sulfato apresentaram valores acima dos limites legais. A elevada turbidez compromete a penetração de luz no ambiente aquático, dificultando a fotossíntese de organismos produtores primários e podendo prejudicar peixes e macroinvertebrados. Machado e Dantas (2020) revelam que este tipo de instalação, tende a apresentar instabilidades operacionais quando submetida a variações de carga orgânica ou acúmulo de lodo.

O excesso de sólidos dissolvidos e dureza indica acúmulo de sais e minerais que podem afetar a qualidade da água para uso agrícola e doméstico. Segundo Ribeiro e Nascimento (2021), essas concentrações elevadas são comuns em efluentes hospitalares devido à presença de resíduos químicos e detergentes utilizados na higienização de ambientes clínicos e laboratoriais. Esses autores também destacam que a ausência de sistemas de polimento ou filtração complementar limita a remoção desses compostos, comprometendo o desempenho global do tratamento.

O manganês elevado é preocupante por seu potencial tóxico à biota aquática e, em concentrações prolongadas, pode afetar a potabilidade da água. O excesso de sulfato, além de interferir no sabor e na corrosividade da água, pode causar alterações no metabolismo de organismos aquáticos e podem estar associados à natureza química dos efluentes hospitalares, que frequentemente contêm desinfetantes e resíduos farmacêuticos (Silva e Oliveira 2020 ; Ribeiro e Nascimento 2021).

A ausência de cloro residual livre no efluente indica falha no processo de desinfecção da ETE, fundamental para garantir a eliminação de microrganismos patogênicos. Pereira, Lima e Sousa (2021) observaram problema semelhante em lançamentos de efluentes no Rio Parnaíba, associando a deficiência na cloração a dosagens inadequadas ou tempo de contato insuficiente. Como consequência, foi detectada a presença de coliformes totais e *Escherichia coli*, caracterizando risco direto à saúde das populações ribeirinhas que utilizam a água do rio para consumo, irrigação e atividades domésticas. Esses resultados destacam a necessidade de

ajustes no sistema de desinfecção da ETE, seja pela otimização da dosagem de cloro, manutenção do tempo de contato ou adoção de tecnologias complementares como radiação UV ou ozonização.

O parâmetro condutividade elétrica (1.400 $\mu\text{S}/\text{cm}$), embora não tenha limite legal específico, serve como indicador do aumento da carga iônica no efluente, refletindo a presença de sais dissolvidos que podem contribuir para o estresse osmótico de organismos aquáticos. Valores semelhantes foram relatados por ANA (2017) em diagnósticos de ETEs públicas, que apontam para deficiências de manutenção e acúmulo de resíduos químicos persistentes.

Esses achados reforçam que, apesar do atendimento a alguns parâmetros relevantes, o desempenho atual da ETE não garante a segurança ambiental exigida pela legislação para lançamento de efluentes em um rio de importância socioambiental como o Rio Parnaíba, classificado como Classe 2 pela Resolução CONAMA nº 357/2005. O não atendimento a parâmetros microbiológicos e físico-químicos críticos representa risco para a biodiversidade aquática e para as comunidades humanas que dependem do rio.

Diante disso, os resultados obtidos respondem ao objetivo do estudo ao evidenciar as deficiências operacionais da ETE e reforçam a necessidade de melhorias no sistema de tratamento, principalmente no controle da desinfecção e na remoção de sólidos dissolvidos e partículas em suspensão. A aplicação regular de análises laboratoriais como as empregadas neste estudo é essencial para orientar intervenções corretivas e prevenir riscos ambientais e de saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo avaliou a qualidade do efluente tratado de uma ETE hospitalar em Floriano, Piauí, verificando sua conformidade para lançamento no Rio Parnaíba, recurso essencial para comunidades rurais e ribeirinhas. A comparação com as normas CONAMA nº 430/2011, CONAMA nº 357/2005 e Portaria GM/MS nº 888/2021 mostrou que, embora alguns parâmetros, como pH, compostos nitrogenados, ferro e cloreto, estivessem adequados, outros apresentaram não conformidade, destacando-se turbidez, sólidos dissolvidos, manganês, sulfato e ausência de cloro residual livre, além da presença de coliformes totais e *Escherichia coli*.

Essas falhas evidenciam deficiências na desinfecção e na remoção de sólidos,

representando riscos para a saúde pública e para a biodiversidade aquática. Recomenda-se otimizar o processo de desinfecção, ajustando a dosagem de cloro ou adotando tecnologias como UV ou ozonização, além de melhorar etapas de clarificação e filtração.

Ressalta-se a importância do monitoramento contínuo do efluente por meio de análises regulares para orientar intervenções preventivas e garantir maior eficiência no tratamento. A ampliação de estudos sobre contaminantes emergentes, como resíduos de fármacos, também é recomendada para reduzir riscos adicionais ao ambiente aquático e às populações ribeirinhas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 9898: Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores*. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.
- ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. *Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas*. Brasília: ANA, 2017.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021: Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade*. Diário Oficial da União, Brasília, 7 maio 2021.
- CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. *Resolução nº 357, de 17 de março de 2005: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento*. Diário Oficial da União, Brasília, 18 mar. 2005.
- CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. *Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes*. Diário Oficial da União, Brasília, 16 maio 2011.
- Gomes, José R., e Ana L. C. Ferreira. “Desafios do saneamento rural no Brasil: impactos sobre a saúde e o desenvolvimento sustentável.” *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* 26, no. 3 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.1590/2318-0331.262120210045>.
- Machado, Paulo H., e Mariana S. Dantas. “Efluentes hospitalares: características, riscos e tecnologias de tratamento.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 25, no. 6 (2020): 1123–1135.
- Pereira, Fábio M., Carla R. S. Lima, e Roberta D. Sousa. “Qualidade da água do Rio Parnaíba e seus impactos nas comunidades ribeirinhas.” *Revista Ambiente & Água* 16, no. 4 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2674>.
- Ribeiro, Cláudia M., e Rafael O. Nascimento. “Monitoramento de contaminantes emergentes em águas superficiais: uma revisão.” *Revista Engenharia Ambiental* 28, no. 2 (2021): 65–78.
- Silva, Marcos V., e Priscila F. Oliveira. “Impactos do lançamento de efluentes tratados em rios tropicais: avaliação físico-química e microbiológica.” *Cadernos de Saúde Ambiental* 9, no. 2 (2020): 33–45.
- Souza, Daniela C., e Henrique T. Almeida. “Desempenho de estações de tratamento de esgoto em municípios de médio porte no Nordeste do Brasil.” *Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental* 25, no. 2 (2020): 177–186.